

ОРГАНИК ЧИҚИНДИЛАРДАН ОЛИНАДИГАН БИОГАЗНИНГ ФИЗИКАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АТРОФ- МУҲИТ МУҲОФАЗАСИДАГИ ЎРНИ

¹С.А. Утаев, ²А.К. Тураев, ³Р.У.Узоқова

¹Қарши давлат университети Қарши ш. Кучабоғ кўчаси -17 уй

²Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Миллий тадқиқотлар университети Тошкент ш. Қори-Ниёзи кўчаси

³Қарши ДУ магистранти

ORCID: ¹[0000-0003-0377-8929], ²[0009-0000-3347-4219], ³[0009-0002-0710-6118]

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424492>

Аннотация. Мазкур мақолада органик чиқиндиларни қайта ишлаб биогаз олиш технологиялари таҳлили келтирилган. Чиқиндиларни қайта ишлаб биогаз олиш технологиялари тавсифи келтирилган. Биологик газларни тозаламасдан ички ёнув двигателлари учун ёнилги сифатида фойдаланиш двигател деталларида турли характердаги ейлишларни келтириб чиқаради, буни таъсирини камайтириш учун олинган биогазни тозалашда тозаловчи филтрларни қўллаш, филтрловчи материалларни танлаш, биогазни тозалаш схемаси тавсия этилган, органик чиқиндилардан олинган биогазнинг физикавий хусусиятлари ўрганилган.

Калим сўзлар: анэроб, баллон, биогаз, гамоген, двигатель, деталь, субстрат, технология, филтр

Аннотация. В данной статье приводится анализ технологий получения биогаза по переработке органических отходов и характеристика биогазовых технологий. В результате применения биогазового топлива полученного от переработки отходов, в двигателях внутреннего сгорания происходит износ деталей различного характера. Для уменьшения отрицательного влияния биогаза к деталям двигателя требуется применение фильтров очистки изготовленных от различных материалов. Представлена схема установки очистки биогаза и основные физические характеристики биогаза.

Ключевые слова: анэроб, баллон, биогаз, гамоген, двигатель, деталь, субстрат, технология, филтр

Abstract. This article provides an analysis of biogas production technologies from organic waste processing and a description of biogas technologies. As a result of the use of biogas fuel obtained from waste processing, wear and tear of various types of parts occurs in internal combustion engines. To reduce the negative impact of biogas on engine parts, it is necessary to use cleaning filters made from various materials. The diagram of the biogas purification plant and the main physical characteristics of biogas are presented.

Keywords: anerob, cylinder, biogas, gamogen, engine, part, substrate, technology, filter

Кириш: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2019-2030 йиллар даврига мўлжалланган қарори, табиий ресурслар истеъмолида, “яшил” иқтисодиётга ўтиш Стратегиясини тасдиқланиши, иқтисодиётда энергия самарадорлигини оширишда энг муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Бунга технологияларни модернизациялаш ва молиявий механизмларни ривожлантириш ҳисобига эришилади. Яшил иқтисодиёт - бу хўжалик юритиш фаолияти,

истисодиётнинг барча секторларида иқтисодий ўсиш, ёқилғи-энергетика ва табиат ресурсларидан омилкорлик билан фойдаланиш, саноат ва маиший чиқиндиларни утилизация қилиш, бунинг натижасида, ифлослантирадиган моддалар ва иссиқхона газларини чиқаришни камайтиришни таъминлаш, шунингдек, у билан боғлиқ иқлим ўзгаришига таъсир этиш эвазига эришиш ҳисобланади.

Стратегияни амалга ошириш натижасида иссиқхона газларининг атроф-муҳитга чиқарилиши, яъни ички маҳсулот бирлигига 2010 йил даражасидан 10 фоизга камайишини тақоза этмоқда. Шунингдек, қишлоқ аҳолиси ва корхоналар замонавий, унча қиммат бўлмаган ва ишончли электр таъминотиغا эга бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, ҳукуматимиз автомобиллар учун экологик соф мотор ёқилғисини ишлаб чиқариш ва фойдаланишни кенгайтириш, электр транспортини ривожлантиришни мўлжалламоқда. Иқтисодиётда энергия самарадорлигини ошириш, уни омилкорлик билан истеъмол қилиш, табиат ресурсларини сақлаш, иссиқхона газларини қисқариши, “яшил” энергия таъминотиغا имконият яратилганлиги, “яшил” иш жойларини ташкил этилиши ҳамда иқлим барқарорлигини таъминланиши Стратегиясини амалга оширишга ёрдам беради.

Тадқиқот усули ва материаллари

Ҳозирги пайтда қазиб олинadиган ёқилғи турлари - кўмир, нефть, табиий газ ва уран - дунё энергия балансининг асоси ҳисобланади, лекин уларнинг кўлами ҳар йили камайиб бормоқда. Охирги 40 йил ичида, дунёда қазиб олинган органик ёқилғи, инсониятнинг бутун тарихи давомида қазиб олинганидан ошиб кетди. Ва ҳозирги замон даражасида энергия ресурслари истеъмол қилинса, дунё миқёсида нефть захираси 50 йилда, табиий газ – 75 йилда, кўмир – 150 йилда тугаши башорат қилинмоқда. Биогаз ҳар хил биологик маҳсулотларни кислородсиз муҳитда ферментация-ачиши натижасида ҳосил бўладиган маҳсулотдир ва у турли газлар аралашмасидан иборат бўлади.

Ҳозирги кунда дунёда биогаз технологияларининг турли схемалари ишлаб чиқилган ва улардан фойдаланилмоқда. Улардан фойдаланишнинг асосий мақсади органик чиқиндилардан биогаз олиш ҳисобланади. Биогаз технологиялари чорва комплекси ва маиший чиқиндилар учун зарур ҳисобланади. Улардан фойдаланиш чиқиндиларни қайта ишлаб биогаз олиш ва аграр соҳа учун сифатли ўғит олиш имкониниятини яратиб, чиқиндиларнинг атроф муҳитга ер майдонларига бўладиган салбий таъсирини камайтиради, чиқинди субстратининг гамоген хусусиятларини яхшилади, уни енгил аралаштириш имкони юзага келади.

Органик чиқиндиларни қайта ишлаш, табиат муҳофазасини таъминлаш, юқори сифатли органик ўғит ва муқобил ёнилғилар олиш ҳамда ер ости қазилма бойликларини келажак авлодга асраб-авайлаб сақлаш дунёдаги баъзи бир йирик давлатларнинг асосий сиёсатига айланиб бормоқда.

Органик модданинг ҳайвон ошқозонида ёмон ҳазм бўлиши ва ярмидан кўпроғи организмга сўрилмасдан ахлат, экскремент ҳолатида чиқиб кетиши, кўпгина шаҳар оқова сувларининг ишлов берилмасдан очик атмосферага ташланиши табиат учун жуда катта хавф солмоқда.

Юқорида келтирилганидек, ҳайвонларнинг органик чиқиндилари, шаҳарлардан чиқариладиган қаттиқ маиший чиқиндилар ва оқова сувлардан оқилона фойдаланиш йўлларида бири уларни анаэроб шароитда бижғитишдир. Бунда ҳосил бўладиган биогаз таркибининг 75% ни метан, 25% гачасини карбонат ангидрид, 1% атрофидаги қисмини олтингурут кислотаси (H_2S) ва унчалик кўп бўлмаган миқдорда азот, кислород, водород ва

углерод икки оксидини ташкил қилади. Бундай таркибдаги газ кўпчилик ҳолларда “ботқоқ гази” деб ҳам юритилиб, ёниш даврида кўк-ҳаворанг шаклда алангаланади. Ҳид чиқармаслиги баъзи ҳолларда ноқулайликлар туғдиради. Ёниш даврида тутун чиқармасдан алангаланиши ишлатиш жараёнида ўтин, хазон, тезаклар ва бошқа ёқилғиларга нисбатан камроқ ташвиш туғдиради ва 28 м³ биогаз энергияси, 16,8 м³ табиий газнинг, 20,8 л. нефть ёки 18,4 л. дизель ёнилғисининг энергиясини беради[1-3]. Биогазнинг физик хусусиятларига назар солинса, унинг ишлатиш хусусиятларини кўриш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Биогазнинг физик хусусиятлари

Кўрсаткичлар	Компонентлар				60 % метан ва 40 % CO ₂ аралашмаси
Ҳажм қисми, %	55-70	27-44	1	3	100
Ёниш исс. ҳажми мд ³ к/м ³	35,5	-	10,8	22,8	21,5
Ёниш ҳарорати, °С	650-750		585		650-750
Зичлиги, гр/л; Меъёрий чегара	0,72102	1,98408	0,0931	1,54-3,49	1,20-3,20

Биогазнинг физикавий хусусиятлари уни ишлатиш имкониятларини кўрсатади. Ёнишнинг ҳажмий иссиқлиги, ёниш ҳарорати, ёниш чегараси асосан СН₄ миқдори билан белгиланади. Чунки Н₂ ва Н₂С нинг жуда ҳам кам бўлган миқдори бу кўрсаткичга таъсир этиш даражасида эмас.

Кўпчилик амалий тадқиқотларда органик чиқиндиларни қайта ишлашда эскирган услубдаги технологиялар билан чегараланилмоқда. Бу технологиялар замона-сининг илғор тажрибаларига суянган ҳолда амалга оширилган дейиш мумкин. Бундай хулосалар қилинишига асосий сабаблар органик чиқиндилар ҳосил қиладиган манбаларнинг органик чиқинди таркибини бошқаришга тўғри келиши ва уларнинг таркибидаги касаллик тарқатувчи микроорганизмлар эволюцияси билан боғлиқ-лигидир.

Дунё амалиётида органик чиқиндиларни анаэроб усулда қайта ишлаш экологик муаммо бўлган атмосферага чиқариб ташланаётган захарли газларни кескин камайтириш билан бир қаторда юқори сифатли органик ўғит, биогаз ва бошқа турдаги маҳсулотлар олиш учун жуда кенг имкониятлар ҳосил қилади.

Органик чиқиндиларнинг асосини қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ҳосил бўладиган чиқиндилар, шаҳарларда шаҳар оқова сувлари ва қаттиқ чиқиндилар, бундан ташқари, кейинги ўн йилликларда коллектор зовур сувларининг минерализациясини ва шўрланган ерларнинг шўрланганлик даражасини камайтириш мақсадида сунъий экиладиган юқори сув ва галофит ўтлар ташкил этмоқда.

Кўпгина давлатлар қатори республикамизда ҳам қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг органик чиқиндиларидан юқори сифатли органик ўғит ва муқобил энергия олишнинг саноат усулида ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун хом ашё захираси етарли. Республикада чорвачилик ва қишлоқ хўжалиги органик чиқиндила-рининг жуда катта салоҳияти мавжуд ва уларни қайта ишлаш зарур. Чорвачиликдаги сўнгги ўн йилликда ўсиш суръати ўртача йирик қорамоллар 7,6% ни, қўй ва эчкиларда 7%, товукларда 13% ни (товуклар сони кескин ўсиши кўзда тутилмоқда) ташкил этмоқда [4-6] .

Органик чиқиндиларни анаэроб усулда қайта ишлаш натижасида даврнинг асосий муаммоси бўлган табиатни асраш, юқори сифатли органик ўғит олиш ва уни тезкор

усулларда ўсимликларга сифатли қилиб бериш ва қўшимча сифатида муқобил энергия олиб ундан шу соҳа йўналишида фойдаланиш республика энергетикасига ва дегрoдацияланган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашда алоҳида аҳамият касб этади [1-3].

Тадқиқот натижалари:

Биогаздан ёнилғи сифатида фойдаланиш турли тозалаш қурилмаларини қўллашни тақазo этади.

Тажриба синовларида 4 турдаги тозаловчи филтрлар синаб кўрилди: ёғоч қипиғи; кўмир кукуни; металл қириндиси ва табиий цеолит расм 1. Синаб кўрилган филтрлар ихчам, арзон, биогаз филтрга ўз-ўзича келиб тушади. Биогаз маиший чиқиндилар ва йирик шохли қорамоллар чиқиндиларини қайта ишлаб психрофил режимда олинди (расм 1).

Табиий цеолит тўлдирилган филтрлар CO_2 молекулаларини самарали тутиб қолади, цеолит филтри микроғовакликлари ўлчами 0,4 нм бўлиб, бу ғовакликлардан CH_4 молекулалари бемалол ўта олади ва филтрдан чиқишда тозаланади. Стационар ва мобил машиналарда ёнилғи сифатида биогаздан фойдаланишда уни тозалашнинг қуйидаги схемасини таклиф этилади.

Расм 1. Органик чиқинилардан олинган биологик газни тозалаб ундан фойдаланиш схемаси: 1- метантенк, 2- газгольдер, 3- сув затвори, 4- сепаратор, 5- кичик босимли компрессор, 6- рессивер, 7- Юқори босимли компрессор, 8- газ сақлаш баллони

Газ баллонларини биогаз билан тўлдириш жараёни технологик схемаси қуйидагича: метантек гўнг билан тўлдирилади, хосил бўлган биогаз газгольдерда йиғилади, йиғилган биогаз кичик босимли компрессор ёрдамида филтр орқали хайдалади, ёнилғи филтр ёрдамида тозаланади, юқори босимли ёнилғи компрессори ёрдамида газ баллонларга тўлдирилади.

Мазкур технологик схема бўйича биогазни тозалашда, бир хил таркибли метан билан филтрга узатилди. Тозаланган биогаз таркиби газоанализатор ёрдамида ўрганилди.

Чиқиндилардан олинган биогаз ёнилғисини ички ёнув двигателларида қўллаш двигател деталлари ейилиши ва коррозияланишини келтириб чиқаради, бундан ташқари ишлатилган газларнинг атроф-мухитга таъсири ортади. Шунинг учун тадқиқотларда биологик газни мотор ёнилғиси сифатида ишлатишда мавжуд тозалаш усулларини қўллаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди. Тавсия этилган усул деталлар ва бирикмалар ейилишини камайтиради ва ресурсини ортишига хизмат қилади. Биологик газлардан фойдаланишда уларни тозалаш фойдаланиш самарадорлигини оширади.

Биогазни тозалашнинг энг самарали ва кенг тарқалган усули филтлда қуруқ тозалаш ҳисобланади. Бунда адсорбент сифатида табиий цеолит ишлатилади. Адабиётлар таҳлили шунини кўрсатдики ёнилғини тозалаш филтрлари ихчам ва филтрловчи элементни

алмаштириш имкони бўлиши керак. Таклиф этилган филтр қурилмасини ясашда ёнилғини дағал тозалаш филтридан фойдаланилди.

Таклиф этилган филтр конструкциясида адсорбент сифатида табиий цеолит ишлатилди (расм 2.). У қуйидаги иш тартибига эга: биогаз корпус 2 га штуцер 10 орқали кириб келади, марказий канал 9 дан ўтиб, пастки тўсиқ 1 дан юқорига кўтарилиб, цеолит грануларига тушади, у ерда биогаз зарарли заррачалардан -водород сульфид, ис газидан тозаланади, бу газлар цеолит заррачалари ғовакликларида ушлаб қолинади. Тозаланган биометан юқорига кўтарилиб, штуцер 7 орқали чиқиб компрессор ёрдамида газ баллонига хайдалади.

Расм 2. Биогаз тозалаш филтри: 1- пастки тўсиқ, 2-корпус, 3- тақсимлагич, 4- филтр копоқоғи, 5- зичловчи халқа, 6- стакан фланец, 7-шайба пружина 14; 8-филтрловчи элемент юқори тўсиғи, 9- марказий канал, 10- биогаз узатиш штуцери, 11- биогазни қайтариш штуцери, 12-болт,13-шайба;14- фланец стакан; 15-цеолит гранулалари.

Хулосалар

Органик ва маиший чиқиндилардан олинган биогаз ёнилғиларини ички ёнув двигателларида қўллашда уларни тўғридан-тўғри ишлатиш двигател деталларида турли характердаги ейилишларни келтириб чиқаради. Бунга асосий сабаб биогазнинг компонент таркиби ва унинг таркибидаги турли аралашмалар ҳисобланади. Шу мақсадда органик ва маиший чиқиндилардан олинган биогаздан двигателлар учун ёнилғи сифатида фойдаланишда турли тадқиқотчилар томонидан турли тозалаш филтрлари таклиф этилган. Адсорбент таркибига эга бўлган тозалаш филтрлари самарадорлиги юқори ҳисобланади.

REFERENCES

1. Баадер, В. Биогаз : теория и практика [Текст] / В. Баадер, Е. Доне, Бренндерфер ; пер. с нем. и предисловие М. И. Серебряного. – Москва : Колос, 1982. – 148 с., ил.
2. Друзьянова В. П. Энергосберегающая технология переработки Навоза крупного рогатого скота, -Улан-удэ, Дисс. DSc
3. Монгуш А.Р. Биогазовые технологии. – Красноярск. Учебное пособие,125с
4. Салимов О.У., Имомов Ш.Ж ва бошқ. Қайта тикланувчи энергия манбалари. Ўқув қўлланма Т.: 2020
5. Имомов Ш.Ж. , Усманов К.Э. Биогаз: экология ва органик ўғит / Тошкент, Adabiyot uchqunlari, 2016 – 240 б.
6. Шодиметов К. Ўзбекистонда биоэнергетиканинг инновацион ривожланиши, Т.: 2020

